

MARKAZIY OSIYO DAVLATLARIDA ADENOVIRUSLI KON'YUKTIVIT EPIDEMIOLOGIYASINING MUAMMOLARI

Abduhamidov Sh.A.

Toshkent tibbiyot akademiyasi 1-son davolash fakulteti talabasi
Toshkent tibbiyot akademiyasining Oftalmologiya kafedrasida
Ilmiy rahbar – **Egamberdiyeva S.M.**

Kirish. Adenovirusli kon'yuktivit – adenoviruslar tufayli yuzaga keladigan, ko'zni qoplovchi kon'yuktiva to'qimalarining yallig'lanishi bilan kechadigan o'tkir yuqumli kasallikdir. Adenovirusli kon'yuktivitning 3 ta asosiy belgisi mavjud. Bular et uvishib, isitma chiqishi, faringit va yiringsiz follikulli konyuktivitlardir. Bu kasallikni DNK saqlovchi adenoviruslarning III, V, VII va VIII serotiplari keltirib chiqaradi. Viruslar nafaqat ko'zni, shuningdek ichaklar, yuqori nafas yo'llari va limfoid to'qimalarni zararlaydi.

Tadqiqot maqsadi. Ishning asosiy maqsadi Markaziy Osiyo davlatlarida adenovirusli kon'yuktivitning tarqalishi, kasallikning rivojlanishiga sabab bo'layotgan omillar va mavjud ekologik muammolarni oldini olish va davolashda innovatsion yondashuv asosida dori vositalarini qo'llash va uni amaliyotga tadbiq etish.

Materiallar va usullar. Tadqiqotda 2024-2025 yillarda Toshkent shahridagi Toshkent tibbiyot akademiyasi Ko'p tarmoqli klinikasi "Ko'z kasalliklari" bo'limiga kelib, 30 nafar bemordan iborat nazorat guruhi tashkil qilindi. Quyidagi usullar qo'llanilgan: klinik tekshiruv, laborator tekshiruvlar (Polimeraza zanjir reaksiyasi, immunoflyuorosensiya), bakterialogik konyuktivitlardan farqlash maqsadida bakterialogik ekma olish hamda sitologik tekshiruvlar.

Tadqiqot natijalari. Bizning ma'lumotlarimiz adenovirusli kon'yuktivit bizning mintaqamizda 1:5000 nisbtada bo'lishi, yuqori yuqumli davrlarda 1:4 nisbatda uchrash extimolligi ham bor. Tekshirilgan barcha bemorlarda: 23% qismida adenovirusli kon'yuktivit, 37% qismida bakterial kon'yuktivit, 10% da toksik, qolgan bemorlarda allergik kon'yuktivit aniqlandi.

Xulosa. Tadqiqot Markaziy Osiyo davlatlarida adenovirusli kon'yuktivitning yuqori yuqumli xususiyatga ega bo'lishi, sog'liqni saqlash tizimadiga tashxislash va profilaktika bo'yicha mavjud infratuzilmaviy kamchiliklar fonida kasallikning keng tarqalishiga olib kelmoqda. Bundan tashqari atrof-muhit foni buzilishi oqibatida allergik kon'yuktivitlar ham uchrash extimolligi o'tgan yillarga nisbatan ortgan. Pandemiya davrida sanitariya qoidalariga amal qilish natijasida kon'yuktivitlarning sezilarli ravishda pasayganligi ham kuzatilgan.